

ДИАЛЕКТНАЯ СИСТЕМА УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Назарова Нилуфар Авазовна

Город Ташкент учитель русского языка и литературы
школы № 26 Яккасарайского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572804>

Аннотация. В этой статье рассматриваются значения диалектных понятий в сопоставительном плане и диалектные слова и в узбекском языке, и в русском языке рассматриваются в семантическом аспекте.

Ключевые слова: диалектные слова, семантика, сопоставительно-диалектологическая компетенция.

DIALECT SYSTEM OF UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES

Abstract. This article examines the meanings of dialect concepts in comparative terms and dialect words in both Uzbek and Russian are considered in the semantic aspect.

Keywords: dialect words, semantics, comparative-dialectological competence.

«Я много лет скитался по городам, селам и пастбищам тюрков, туркменов, огузов, чигилов, ягмо и киргизов, собрал самые изысканные слова и выражения, изучил и установил различные лексические особенности. Я свершил это не потому, что я не знаю языка, а для того, чтобы определить малейшие различия этих языков»

Махмуд Кашгарий

Введение

Чтобы оберегать чистоту национального языка, языки народных традиций на территории родного края, очень важно понимать мысли нашего президента Шавката Мирзиёева «.....следует глубоко изучать особенности узбекского языка и его диалектов, вопросы, связанные с его историей и перспективами развития, повысить эффективность профильных научных исследований, кардинально улучшить качество подготовки кадров».

Филолог и философ XIX века В. Гумбольдта сказал: «...язык – это объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем говорящим и возбуждающая в них примерно одинаковую энергию...».

Основная часть

Диалектная лексика представляет собой систему, основной единицей которой является диалектное слово.

Ф. П. Филин определяет *диалектное слово* как «слово, имеющее локальное распространение и в то же время не входящее в словарный состав литературного языка (в любую его разновидность)».

«Диалектология узбекского языка — изучение диалектической картины современного узбекского языка. Современный узбекский язык характеризуется значительной диалектной разветвленностью, что обусловлено сложным

этногенезом узбекского народа. Диалекты русского языка — территориальные разновидности русского языка, объединяемые в традициях русской диалектологии в две основные крупные диалектные величины — наречия, между которыми расположена область переходных говоров (среднерусские говоры). Наречия и переходные говоры включают в свой состав группы говоров (реже выделяются подгруппы говоров). В качестве величин второго, дополнительного диалектного членения территории распространения русского языка в целом, играющего вспомогательную роль, выделяются диалектные зоны. Начало XIX в. в России характеризуется оживлением общественно-политической жизни, подъемом национального самосознания, особенно после войны 1812 года. Именно тогда возникает интерес к всестороннему изучению крестьянства: его обычаев, верований, культуры, языка, развивается этнография (от греч. *ethnos* - «народ»), которая изучает материальную и духовную культуру народа. Надо заметить, что язык и языковые особенности в то время рассматривались как этнографические признаки, не выделяясь в отдельную область знания. Исследователи записывали в основном «экзотические» слова и речения, связанные с описанием местных обычаев и обрядов. Вот так, с собирания местных слов и ярких выражений, начиналась наука диалектология (от греч. *dialektos* - «разговор, говор, наречие» и *logos* - «слово, учение»), изучающая местные говоры, диалекты».

В общем, в процессе совершенствования этой системы, как выше сказано, в сопоставительном аспекте внутри функционирования русского и узбекского языков можно иметь ввиду такие особенности, как каждый язык имеет свой национальный менталитет и индивидуальные стороны в фольклоре. М.С. Андреев был прекрасным знатоком узбекского языка, его бухарско-ташкентского диалектов, таджикского языка; реликтовых языков – язгулемского, шугнанского, ягнобского, ишкашимского, ваханского, канджутского, многочисленных наречий и говоров, главным образом иранского корня; хиндустани и пушту; поражавшим современных ему маститых ученых тонкостью лингвистического слуха. В 1898 г. он был приглашен переводчиком в академическую экспедицию Д.А. Клеменца, снаряженную в Восточный Туркестан для изучения буддийских пещерных храмов. Здесь М.С. Андреев записывал фольклорные произведения на узбекском языке.

Узбекские диалекты подразделяются исследователями на три основных наречия, которым давались различные названия: 1) среднеузбекское (юго-восточное, чагатайское, или карлуко-чигиле-уйгурское); 2) южнохорезмское (юго-западное, или огузское); 3) северо-западное (кыпчакское, шейбанидоузбекское, ИЛИ джекающее). Е. Д. Поливанов, первый наметивший это деление, обозначил различие между этими наречиями тремя фонетическими признаками на примерах двух слов: 1) *tag, sart,q**, 2) *daq, sarb (sa:rb)**, 3) *daq, sarb*. А. К. Боровков, сохраняя в основном то же деление, перечисляет признаки каждого наречия по отдельности. Для отграничения «шейбанидо-узбекского, или джекающего, диалекта», он приводит восемь признаков, из них два морфологических.

Заключение

Можно сказать, что диалектологическая карта сопоставительной системы даёт такие сведения, которое может развивать у будущих учителей русского языка интеграционные знания.

REFERENCES

1. Байденко В. И. Выявление состава компетенций выпускников ВУЗов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 72 с.
2. Из истории изучения русских говоров, Учительская газета, №38 от 21 сентября 2010 года.
3. Kohler Jürgen, Universität Greifswald. Schlüsselkompetenzen und “employability” in Bologna Prozess. Konferenz Schlüsselkompetenzen: Schlüssel zu mehr (Aus.) Bildungsqualität und Beschäftigungsfähigkeit? Heidelberg, 22 und 23 Januar 2004.
4. Жирмунский В.М. Тюркологический сборник.-М.1966. с.55
5. Решетов В.В. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси.. — Т.: “Ўқитувчи”. — С. 16-17
6. Решетов В.В. Классификация узбекских говоров Ангрнской долины//Бюллетень Ан Уз ССР, №7. — 1946.- с. 185
7. Решетов В.В. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси.. — Т.: “Ўқитувчи”. — С. 18.
8. Мусурмонова О. Педагогик технологиялар - таълим самарадорлигини омили. Yoshlar nashriyoti uyi, Т.-2020, с.183.
9. Малахов А.С. Русская диалектология: теория и практика. Учебное пособие. – Владимир, 2013.-с.280.